

Корнієнко Д.М.

кандидат юридичних наук, доцент
начальник Київського факультету
Національної академії Національної
гвардії України

<https://orcid.org/0000-0003-2481-1679>

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація

На основі аналізу стратегічних рішень щодо сектору безпеки та оборони держави у статті розглянуто об'єкт, предмет та основні завдання дослідження адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України. Наголошено на тому, що вирішення проблеми адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України обумовлено розглядом службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку як складного суспільно-політичного явища та об'єкту державного регулювання.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, службово-бойова діяльність, сили охорони правопорядку, сектор безпеки і оборони країни, Національна гвардія України

Annotation Based on the analysis of strategic decisions on the security and defense sector of the state, the article considers the object, subject and main tasks of the study of administrative and legal support of military service of the National Guard of Ukraine.

The weak interaction of the modern National Guard of Ukraine with law enforcement agencies and other military formations, the lack of comprehensive and systematic administrative and legal support of its activities, unresolved many organizational and tactical issues as problems of development of the National Guard of Ukraine.

The connection between the problem of development and administrative and legal support of the service and combat activities of the National Guard of Ukraine with the general problem of inefficiency of the system of national security and defense of Ukraine. The system of components of the security and defense sector of the country is considered.

It is emphasized that the solution of the problem of administrative and legal support of service and combat activities of the National Guard of Ukraine is due to the consideration of service and combat activities of law enforcement forces as a complex socio-political phenomenon and object of state regulation.

It is stated that the administrative and legal support of the National Guard of Ukraine should increase its capacity to ensure public safety, physical protection of critical infrastructure,

participation in the protection and defense of the state border of Ukraine, as well as support the National Guard of the Armed Forces. Ukraine in crisis situations that threaten national security, and in a special period.

It is concluded that the development of the National Guard of Ukraine should be carried out within the defense reform and simultaneously with the reform of the law enforcement system on the basis of existing approved doctrines, concepts and strategies, analysis of accumulated domestic and positive foreign experience of national security entities.

Key words: administrative and legal support, military service, law enforcement forces, security and defense sector of the country, National Guard of Ukraine

Вступ.

Одним із завдань системного реформування сектора безпеки і оборони України є формування принципово нової системи адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України (далі – НГУ). Оновлена система повинна слугувати розвитку НГУ як військового формування, забезпечити налагодження дієвої взаємодії НГУ з іншими складовими сектора безпеки і оборони у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави, а також виступити важливим кроком розвитку держави в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції.

На оновлення системи адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ побічно спрямовані Стратегія національної безпеки України, Концепція розвитку сектору безпеки і оборони, Воєнна доктрина, Стратегічний оборонний бюлетень, які передбачають з одного боку розвиток НГУ, її приведення у відповідність зі стандартами ЄС та НАТО, з іншого – поступову соціалізацію, розподіл військових, охоронних та правоохоронних функцій, уникнення «конфлікту інтересів» з іншими складовими сектора безпеки і оборони тощо.

Формування вектора розвитку адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ та наповнення його змісту відповідними рішеннями, обрання форм та методів керівництва НГУ у мирний час, під час реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці та в умовах особливого періоду вимагають єдності у розумінні сутності адміністративно-правового забезпечення та способах реалізації його елементів у практиці НГУ.

Загальні питання та правові засади адміністративно-правового забезпечення розглядалися у роботах О. Бандурки, Ю. Дубка, І. Зозулі, Р. Калюжного, О. Комісарова, В. Крутова, С. Кузніченка, В. Олефіра, О. Остапенка, В. Петкова, А. Подоляки, О. Ярмиша та ін. Безпосереднім теоретичним підґрунтям для дослідження проблеми адміністративно-правового забезпечення у сфері службово-бойової діяльності НГУ є наукові розробки Ю. Аллерова, С. Беляя, Г. Дробахи, І. Кириченка, О. Кривенка, В. Лаптія, С. Полторака, А. Спаського, О. Шмакова, С. Ярового та інших вітчизняних фахівців. *Метою статті* є розгляд поглядів на сутність адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України як засобу її сталого розвитку як складової сектора безпеки і оборони

країни та формування на цій основі відповідних пропозицій щодо напрямів подальших досліджень у цій сфері.

Результати дослідження.

Перманенті зміни в політичних, економічних, соціальних та інших умовах життя суспільства і держави, що мають місце на тлі євроінтеграційного курсу сучасної української держави впливають на розвиток НГУ як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами - із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій [1].

Значною мірою відсутність ефективних рішень становить загрозу національній безпеці України, щодо чого у п. 22. Стратегії національної безпеки одним із джерел загроз незалежності України, її суверенітету і демократії визнано недостатню ефективність державних органів, що ускладнює вироблення і реалізацію ефективної політики [2]. Також зазначимо, що ще у тексті попередньої редакції Стратегії національної безпеки (п. 4.2.) розробка ефективних рішень проголошувалася «пріоритетом політики національної безпеки» [3]. Отже, актуальна на сьогодні розбудова НГУ має здійснюватися у межах оборонної реформи та одночасно з реформуванням правоохоронної системи на основі наявних затверджених доктрин, концепцій і стратегій, аналізу накопиченого вітчизняного та позитивного зарубіжного досвіду діяльності суб'єктів забезпечення національної безпеки, як це зазначено у п. 58 та 63 чинної редакції Стратегії національної безпеки.

Так, з часу її утворення у 2014 році лише до «базового» Закону України «Про Національну гвардію України» було внесено більше 70 змін та доповнень. Окремо, рішеннями Ради національної безпеки і оборони, Президента України, уряду, Міністра внутрішніх справ було змінено, доповнено або уточнено завдання та функції НГУ, форми її діяльності, визначено сферу її безпосередніх повноважень – кризові ситуації, під час реагування на які НГУ є «головним виконавцем», умови та порядок застосування військовослужбовцями НГУ сили, зокрема спеціальних засобів та озброєння тощо. Вказане, у сукупності, порушує питання щодо значення адміністративно-правового забезпечення та способів прийняття і введення в дію відповідних рішень.

Проблема адміністративно-правового забезпечення поступово стає традиційним предметом сучасних адміністративно-правових досліджень. Як наголошувала І. Шопіна «... протягом останніх років спостерігається підвищення ролі категорії «адміністративно-правове забезпечення», особливістю якої є зміщення акценту в системі прийняття рішень з волі держави на інтенції людини та громадянського суспільства. ...

адміністративно-правове забезпечення передбачає формування мети прийняття тієї чи іншої правової норми насамперед за системою публічного адміністрування, така мета формується суб'єктами громадянського суспільства, суб'єктами господарювання, для розвитку яких є необхідними ті чи інші зміни у структурі суспільних відносин. Завданням держави за таких умов є зміна або створення за допомогою правових засобів умов, за яких мета таких суб'єктів може найбільш ефективно досягатися» [4, с. 143]. Так, лише у 2016-2017 роках, ця проблематика розглядалася у межах дисертаційних досліджень К. Бриля щодо децентралізації державної влади в Україні, І. Сухан щодо забезпечення права громадян на вільний доступ до інформацій про стан довкілля, О. Сливки щодо забезпечення прав осіб у митному контролі, Л. Заболотної щодо діяльності державного службовця дипломатичної служби України, О. Баранова щодо управління Державною спеціальною службою транспорту в системі забезпечення національної безпеки України, І. Мусаєвої щодо державного управління фінансовим забезпеченням регіону та інших. При цьому кожен із вказаних авторів констатував відсутність усталеного визначення поняття «адміністративно-правове забезпечення» як у науці адміністративного права, так і у практиці державних органів.

О. Гумінім та Є. Пряхінім, про що вже нами зазначалося раніше [5], було здійснено узагальнення поглядів на сутність та зміст адміністративно-правового забезпечення, що містилися в адміністративно-правових дослідженнях після 2010 року. За висновками цих авторів слід звернути увагу на тлумачення сутності адміністративно-правового забезпечення через виконання ним упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те державою органами, із подальшим закріпленням такого процесу та його наслідків за допомогою правових норм, охорона, реалізація і розвиток цих результатів. [6, 48]

Як вказує І. Шопіна: «адміністративно-правове забезпечення – це система адміністративно-правових засобів та способів і процедур їх легалізації, що здійснюються з метою створення умов для всебічної реалізації прав, свобод та інтересів людини, громадянського суспільства, суб'єктів підприємницької діяльності, а також інших суб'єктів адміністративно-правових відносин [4, с. 143-144].

За позицією І. Личенко поняття адміністративно-правового забезпечення повинно спиратися на усталені в правовій науці підходи до змісту первинної категорії правового забезпечення [7, с. 165], серед яких вона виділяє такі, як: «сукупність правил порядку управління, які можна і необхідно впорядкувати за допомогою норм права і правових засобів [8, с. 457]»; «процеси реалізації, захисту і охорони прав і свобод або як закріплення прав і свобод [9, с. 14]»; «повне ототожнення з категорією «охорона» [10, с. 18]». При цьому проводячи власне дослідження у сфері екологічної безпеки авторка наголошує, що «адміністративно-правове забезпечення є сукупністю адміністративно-правових гарантій і діяльнісних засобів» [7, с. 168].

І. Хитра визначає адміністративно-правове забезпечення як «здійснення органами влади правових, організаційно-технічних та інших комплексних

заходів, спрямованих на регулювання відносин ... за допомогою юридичних норм» [11, с. 6-7].

А. Матвійчук розглядаючи проблеми адміністративно-правового забезпечення регуляторної політики визначає адміністративно-правове забезпечення як регламентований нормами адміністративного права процес регулювання суспільних відносин уповноваженими органами державної влади, на які покладений обов'язок здійснення регуляторної функції держави та провадження її регуляторної політики [12, с. 110].

О. Дручек наголошувала на тому, що адміністративно-правове забезпечення являє собою здійснення державою за допомогою спеціального механізму упорядкування суспільних відносин, юридичне закріплення, охорону, реалізацію та розвиток прав, свобод та інтересів людини [13, с. 126-127].

В. Бойко відмічає, що адміністративно-правове забезпечення в цілому – це сукупність певних дій публічної адміністрації, які спрямовані на створення оптимальних умов функціонування механізму держави шляхом прийняття владно-публічних приписів, виконання розпорядчої діяльності, координування протилежних суб'єктів публічної адміністрації, та здійснення інших дій організаційно-правового характеру з метою правового впливу на суспільні відносини та захисту прав, свобод та законних інтересів осіб [14, с. 97-98].

В. Сірко, аналізуючи адміністративно-правове забезпечення волонтерської діяльності, наголошує що його здійснюють уповноважені суб'єкти за допомогою норм права через спеціальний механізм упорядкування, закріплення, реалізації, захисту та охорони суспільних відносин [15].

В. Пашинський звертає увагу, що у військових науках, військовій справі поняття «забезпечення» розуміють як комплекс заходів, спрямованих на задоволення різноманітних потреб військ (сил) для вирішення завдань повсякденної діяльності, бойової підготовки та навчання, підтримання їх у бойовій готовності для ведення бойових дій і безпосередньо під час останніх [16, с. 119]. На підставі проведеного аналізу доктринальних положень адміністративно-правової та військової науки ним сформульовано розуміння адміністративно-правового забезпечення оборони країни (регламентована адміністративно-правовими нормами системна діяльність суб'єктів забезпечення оборони, передусім діяльність суб'єктів публічного управління, щодо адміністративно-правового регулювання, реалізації, охорони та захисту суспільних відносин у сфері оборони, гарантування прав і законних інтересів усіх суб'єктів правовідносин, спрямовану на створення необхідних умов для оборони держави в разі збройної агресії [16, с.137-138]), яке доцільно підтримати в інтересах дослідження службово-бойової діяльності НГУ.

Слід звернути увагу й на відсутність єдиних поглядів на проблему визначення структури адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ. Так більшістю із вказаних авторів підтримується виділення п'яти структурних елементів адміністративно-правового забезпечення: 1) об'єкта адміністративно-правового забезпечення; 2) суб'єкта адміністративно-правового забезпечення; 3) норм права (адміністративного

права); 4) адміністративно-правових відносин та їх змісту; 5) гарантій, заходів, засобів, форм та методів адміністративно-правового забезпечення.

Розглядаючи проблеми адміністративно-правового забезпечення більшість сучасних дослідників концентрують свою увагу не стільки на предметі забезпечення, яким у нашому випадку є службово-бойова діяльність НГУ, скільки на «самостійності» адміністративного права та, відповідно, особливостях адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Так, наприклад, К. Бриль у межах дослідження адміністративно-правового забезпечення децентралізації державної влади в Україні зауважує що «адміністративне право є самостійною галуззю права, яка покликана регламентувати відносини суспільного характеру в сфері державного управління, а також здійснювати дії на організаційні процеси у визначеному законодавством напрямі. У процесі формування демократичної соціальної держави адміністративно-правове забезпечення допомагає регламентації відносин у сфері виконавчої влади для здійснення процесів ... , а також виконання належних кроків для ефективного державного управління» [17, с. 24].

Закон України «Про Національну гвардію України» застосовує конструкцію «адміністративне керівництво», відносячи до змісту останнього діяльність, спрямовану на всебічне забезпечення життєдіяльності Національної гвардії України, її функціонування та розвитку з метою виконання основних завдань державної політики у сфері її діяльності [1]. При цьому слід мати на увазі, що «адміністративно-правове забезпечення» не має законодавчого визначення, а термін «забезпечення» застосовується лише у стандартах бухгалтерського обліку та фінансових угодах.

У свою чергу у сучасній українській мові слова «адміністративно-», «адміністративний» використовуються у значеннях: 1. Той, що стосується адміністрації, 2. Властивий адміністраторові, організаторський [18, с. 12], «правове-», «правовий» - Той, що стосується до права [18, с. 1101], «забезпечення» - 1. Дія за значенням постачати, задовольняти, надавати, створювати, гарантувати, захищати, охороняти, 2. Матеріальні засоби до існування, 3. Сукупність математичних, програмних, мікропрограм них, апаратурних засобів, спрямованих на автоматичну обробку даних за допомогою цифрових обчислюваних машин і пристроїв [18, с. 375]. Також автори Великого тлумачного словника сучасної української мови звертають увагу, що «організаційне забезпечення» є сукупністю документів, що встановлюють організаційну структуру, права та обов'язки персоналу і користувачів в процесі експлуатації системи [18, с. 375].

Безпосередньо адміністративно-правове забезпечення службово-бойової діяльності НГУ є імплементацією стратегічних цілей, що визначені та розподілені між суб'єктами адміністративно-правового забезпечення відповідно до пріоритетності закріпленої у Стратегічному оборонному бюлетені: першій – об'єднанні керівництва силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами - членами НАТО; другій – створення ефективних політики, систем планування і управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних

підходів; третій – забезпечення оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей сил оборони, необхідних для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, підтримання миру та міжнародної безпеки; четвертій – створення об'єднаних систем логістики і систем медичного забезпечення, здатних надати підтримку всім компонентам сил оборони; п'ята – професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву [19].

Висновки.

Вирішення проблеми адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ на сучасному етапі розвитку цього військового формування вимагає дослідження всієї сукупності суспільних відносин забезпечення безпеки та оборони країни, що мають місце у службово-бойовій діяльності НГУ та формування відповідної системи їх адміністративно-правового регулювання.

Мета такого дослідження, з урахуванням положень стратегічних документів сектора безпеки та оборони країни, полягає у тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретико-методологічних джерел та адміністративно-правових актів, національної практики і міжнародного досвіду сформулювати Концепцію адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ на сучасному етапі розвитку української державності, визначити та охарактеризувати його основи в інтересах забезпечення національної безпеки та розвитку демократичних відносин в Україні.

Подальші наукові розвідки у цій сфері мають бути спрямовані на: розгляд службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку як складного суспільно-політичного явища та об'єкту державного регулювання; формулювання поняття, ознак та характеристик службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку загалом та НГУ зокрема; вивчення досвіду адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань з правоохоронними функціями у країнах з унітарним устроєм та країнах з федеративним (конфедеративним) устроєм; розгляд доцільності адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ на основі комплексного і системного підходів, синергетичного, ситуаційного, діяльнісного й соціокультурного підходів; формулювання сутності та принципів функціонування механізму адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ; визначення системи адміністративного законодавства, що регулює службово-бойову діяльність НГУ та визначає окремі елементи механізму адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ (гарантії, заходи, засоби, форми та методи); визначення місця й ролі органів державної влади в механізмі адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ; окреслення системи суб'єктів адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ в мирний час, в умовах кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, в особливий період та розгляд проблем їх адміністративно-правового статусу; визначення доцільності залучення НГУ до

складу миротворчих контингентів та розгляд проблем її міжнародно-правового статусу; удосконалення взаємодії НГУ з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами під час виконання службово-бойових завдань; обґрунтування шляхів удосконалення організаційно-функціональної структури органів управління НГУ та системи підготовки фахівців для військових формувань та правоохоронних органів.

Список використаних джерел

1. Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 № 876-VII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/876-18>
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020?find=1&text=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80#Text>
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran2#n2>
4. Шопіна І.М. Феномен адміністративно-правового забезпечення в адміністративному праві. Наука і правоохорона. 2018. № 4. С. 141-145
5. Корнієнко Д.М. Адміністративно-правове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України: постановка проблеми. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 2. С.142-149
6. Гумін О.М., Пряхін Є.В. Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. Наше право. 2014. № 4. С. 46-50
7. Личенко І. Поняття та ознаки адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 876. С. 163–169.
8. Общая теория государства и права: академический курс: в 2-х т. Т. 2. Теория права / под ред. М. Н. Марченко. М.: Зерцало, 1998. 518 с.
9. Костюченко О. Є. Визначення поняття “правове забезпечення”. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 1 (68). С. 11-16.
10. Опалева А.А. Конституционное право неприкосновенности личности и его обеспечение в деятельности органов внутренних дел: автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве” / А. А. Опалева. М., 1986. 19 с.
11. Хитра І.Я. Адміністративно-правове забезпечення діяльності банків в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.07. Київ, 2011. 17 с.

12. Матвійчук А. Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики. Підприємство, господарство і право : науково-практичний юридичний журнал. 2019. № 1. С. 108-111.
13. Дручек О.М. Поняття адміністративноправового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України. Форум права. 2013, № 2. С. 123-128.
14. Бойко В. Поняття та зміст адміністративноправового забезпечення ефективності функціонування судової влади України. Підприємство, господарство і право. 2020. № 1. С. 96-100.
15. Сірко В.С. Поняття адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. 2018. № 8. URL: http://www.pravo.nauka.com.ua/pdf/8_2018/102.pdf
16. Пашинський В.Й. Забезпечення оборони України: адміністративно-правові аспекти [Текст] : Монографія. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Освіта України, 2018. 407 с.
17. Бриль К.І. Адміністративно-правове забезпечення децентралізації державної влади в Україні [Текст] : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Бриль Костянтин Іванович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ, 2017. 413 с.
18. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і головн. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
19. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України": Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/240/2016>